

YUNON-LOTIN DUBLETLARI VA YAKKA TERMINOELEMENTLAR. KLINIK TERMINLAR TUZILISHI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

Akramova Ziyoda Shukrullayevna
Primova Munisa Majlimovna
Alfraganus University NOTT,
Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10704211>

Agar so'z yasovchi negizlar ikki va undan ortiq bo'lsa, yasama so'z murakkab so'z hisoblanadi. Murakkab so'zlar ikki usulda hosil qilinadi: toza qo'shish yoki suffiksatsiya bilan birga qo'shish. Toza qo'shishda so'nggi, tayanch qism mustaqil so'z holida ifodalanadi. Ushbu qism so'zni grammatik jihatdan shakllantirib, ma'lum bir so'z turkumiga mansubligini belgilaganligi uchun tayanch qism deyiladi, masalan, glossopharyngeus : birinchi komponent glosso - + ikkinchi, taynach, komponent pharyngeus (I guruh sifati); rhinencephalon: birinchir/wi- + ikkinchi, tayanch, encephalon (II turlanishdagi ot). So'nggi yillarda atamalarni o'rganish uchun yana bir yondashuv- ijtimoiylingvistik yondashuv keng tarqalgan. Buning sababi shundaki, zamonaviy tilshunoslikda tilni o'rganishga jamiyat bilan o'zaro bog'liklik nuqtai nazaridan qarashga ko'proq e'tibor qaratmoqda. XX asrning ikkinchi yarmidagi ijtimoiy tilshunoslikning o'ziga xos xususiyati umumiy rejadagi ishlardan aniq faktlarning matematik jihatdan tasdiqlangan ta'rifi bo'lgan gipotezalarni eksperimental tekshirishga o'tishdir. Amerikalik ijtimoiy tilshunoslik vakillaridan biri J.K. Fishman fikriga ko'ra, hozirgi bosqichda ijtimoiy nuqtai nazardan tilni o'rganish tizimli, qat'iy ma'lumot yig'ish yo'nalishi, faktlarning miqdoriy va statistik tahlillari, tadqiqotning lingvistik va ijtimoiy jihatlari bilan chambarchas bog'liqligi kabi xususiyatlarga ega.

Shu bilan birga, sinxron jihat ustunlik qiladi, bu til strukturasi elementlari va jamiyat tuzilishining elementlari o'rtasidagi aloqalarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. R. Bell sinxron yondashuv aniq va aniq original evristik postulatlar shakllantirish va tilga ijtimoiy lingvistik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatish imkonini beradi, deb hisoblaydi. Avvalgi davr asarlarida tilning evolyutsiyasi jamiyatning rivojlanishi bilan bog'liqligi, ya'ni bu ishlar uchun diaxronik yondashuv xarakterli edi. Atamashunoslikga kelsak, bu yerda ham ijtimoiy-lingvistik yondashuv tegishli bilim sohalarini rivojlanishi bilan terminlar shakllanishining turli tendentsiyalari, g'oyalar va ishlanmalar bilan boyitilishini aniqlashga imkon beradi. Bugungi kunda ilmiy va texnologik almashinuv bilan bir qatorda til aloqalarining jadal o'sishi kuzatilmoqda, buning natijasida milliy til boshqa tillar, xususan, ingliz tili ta'siri ostida qolmoqda. Chet tilidagi so'zlar tufayli turli xil milliy tillarning leksik tarkibi kengaymoqda, ilm - fan meta tili shakllanmoqda, turli sohalar terminlar tizimi boyimoqda. Bu bog'liklik milliy tillarni xalqarolashtirishga olib keladi va ayniqsa, professional muloqot sohasida xorijiy so'z birikmalarining ta'siri katta. Barcha fanlar, shu jumladan tibbiyot fani uchun atamashunoslikda ma'lum bir sohada bilim jarayonining natijasi aks ettirilganligi to'g'ri. Bu atama ilm-fan vositasi bo'lib, u ilmiy dalillarni boyitish, bilimlarni ko'paytirish va ularni keyingi avlodlarga yetkazish imkonini beradi. Dunyoni bilishning cheksiz jarayoni, yangi tushunchalarning paydo bo'lishi va mavjud tushunchalarni modernizatsiya qilish, haqiqatning barcha yangi obyektlarini ochish va yaratish tildan ma'lum bir tilda gapiradigan jamoani o'z atamashunosligi uchun kerakli so'zlar bilan ta'minlashni talab qiladi. Tibbiyot tili boy termin tizimiga ega. Bu ilmiy sohada olimlarning qiziqishi uzoq ildizlarga ega. Ma'lumki, birinchi

tibbiy matnlar qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan. Qadimgi yunon tibbiyoti professional bilim sohasi sifatida eng yuqori darajadagi mustaqillikka erishdi. Qadimgi yunon shifokorlarining asarlari qadimgi tibbiyot tomonidan to'plangan bilimlar majmuasini o'z ichiga oladi. Eng qadimgi manbalar Alkmeon Krotonskiyning tibbiy matnlarining bir nechta qismidir. O'sha davrning 100 dan ortiq tibbiy asarlari "Gippokrat to'plami" («Corpus Hippocraticum») deb nomlangan. Ular anʼanaga ko'ra antik davrning eng buyuk shifokori Gippokratga tegishli. "Gippokratlar to'plami" nafaqat Gippokrat va uning shogirdlari, balki qadimgi yunon tibbiyotining boshqa yo'nalishlarini ifodalovchi shifokorlarning asarlarini ham o'z ichiga oladi. "Gippokrat to'plami" asari bilan aslida Evropa tibbiyoti va tibbiy terminologiyaning tarixi boshlanadi. Gippokrat va uning vorislari xalq tabiblarining ko'p avlodlari qo'llagan tibbiy lug'atni meros qilib oldilar; bunga Gomerning "Iliada" asari orqali maʼlum darajada baho berish mumkin. Gomer eposida Gippokrat tomonidan ishlatiladigan anatomik va nozoologik belgilarning katta qismi mavjud va ularsiz zamonaviy shifokorlar amalga oshira olmaydilar. Tibbiyot predmetlari va hodisalari nomlariga oid so'zlar asosan yunon xalq nutqidan olingan. Atamaning zamonaviy tushunchasiga mos keladigan va faqat "Gippokrat to'plami"da shifokorlar tomonidan ishlatiladigan maxsus tibbiy so'zlar nisbatan kam. Xuddi shu mavzu ko'pincha turli so'zlar bilan ko'rsatiladi. To'plamning asosiy lingvistik boyligi kasalliklar nomlari va ularning belgilari, anatomik so'z boyligi esa kam ifodalangan Yunon faylasufi va olimi Arastu biotibbiyot lug'atiga katta hissa qo'shdi. Uning yunon tilidagi yozuvlari, masalan, Gk. "alöpekiä", keyinchaliklotintiliga "alopecia" (alopetsiya). "aorté" —>Latin "aorta" (aorta), Gk. "glauköma" —>Latin "glaucoma" (glaukoma), Gk. "diaphragm" —>Latin "diaphragm" (diafragma), Gk. "kanthös" — Latin "canthus" (ugolglaznoysheli), Gk. "kolon" —>Latin "colon" (obodochnayakishka), Gk. "kondulös" Latin "condylus" (myshelok), Gk. "leukoma" —>Latin "leucoma" (leykoma), "nystagmös" — Latin "nystagmus" (nistagm), Gk. "pancreas" —>Latin "pancreas" (podjeludochnayajeleza), Gk. "tracheia" —>Latin "trachea" (traxeya), Gk. "phalänx" Latin "phalanx" (falanga), Gk. "exophthalmos" —>Latin "exophthalmus" (ekzoftal'm) debo'tgannomlargaboribtaqaladi. Yunon davrining boshlanishi bilan ilmiy tibbiyot markazi Iskandariyaga ko'chib o'tdi. Butun dunyoga maʼlum bo'lgan va ko'p asrlar davomida tibbiyotning rivojlanishini oldindan belgilab qo'ygan Aleksandriya tibbiyot maktabi bu erda rivojlandi. U asosan tibbiy, ayniqsa anatomik terminologiyada sezilarli iz qoldirgan ikkita taniqli shifokor - Herofil va Erasistratusning ishi bilan mashhur bo'ldi. Agar oldingi davrda tibbiyot leksikasi asosan og'zaki tildan so'z olish yo'li bilan boyitilgan bo'lsa, Iskandariylar jasorat bilan neologizmlarni - sunʼiy, maxsus yaratilgan nomlarni kiritadilar. Aleksandriyaliklar tibbiy tilni tartibga solish va normallashtirish uchun ko'p ish qildilar. Ulardan tibbiyot tili zamonaviy ilm-fan nuqtai nazaridan ham ko'zga tashlanadigan uyg'unlik va ilmiy aniqlik xususiyatlariga ega bo'ldi. Qadimgi dunyo inqiroziga qadar yunon tili aslida xalqaro tibbiyot tili bo'lib xizmat qilgan, turli etnik guruhlar shifokorlari uchun professional o'zaro tushunish vositasi bo'lib xizmat qilgan. Bu davrda Lotin tili Yunoniston va uning sobiq mulklari ustidan Rim hukmronligi o'rnatilishiga qaramay, tibbiy va biologik so'zlashuvning rivojlanishiga hech qanday taʼsir ko'rsatmadi. Uning tarixi davomida lotin tiliga yunon tili kuchli taʼsir ko'rsatgan. Rimliklarning ahamiyatsiz tibbiy va biologik bilimlari yunon tibbiyoti va tabiat fani bilan, birinchi navbatda, hayotning tabiati haqida.

References:

1. Серия «Учебники, учебные пособия». 3-е изд. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2002
2. Е.Ю. Гагарина // Слово. Словарь. Термин. Лексикограф: сб. ст. по материалам Междунар. науч.практ. конф. памяти д-ра филол. наук, проф.
3. Герман, Ю.П. Дело, которому ты служишь / Ю.П. Герман. – М.; Л., 1987.
4. Дворецкий И.Х. Латино-русский словарь. Москва : Русский язык, 1986.
5. Кочкарева А.Г., Новодранова В.Ф., Рыжкина З.А. Толковый латин-скорусский словарь терапевтической стоматологии. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2006.
6. Международная анатомическая терминология с грамматикой латинского языка / под общ. ред. Г.В. Петровой. Москва: Олма Медиа Групп, 2019. 7.Международная гистологическая номенклатура = Nomina histologi-ca / под общ. ред. и с предисл. Ю.Н. Копаева. Москва : Медицина, 1973.
7. Terminologia anatomica. Международная анатомическая терминология / под ред. Л.Л. Колесникова. Москва : Медицина, 2003.
8. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Отраслевой терминологический словарь: учебное пособие для медицинских вузов. Санкт-Петербург: Человек, 2019.
9. Энциклопедический словарь лучевой диагностики (англо-русский) = Encyclopedic Dictionary for Diagnostic Radiology (English - Russian). Москва: Российская академия наук, 2017.
10. Энциклопедический словарь медицинских терминов / под ред. Б.В. Петровского. Москва: Советская энциклопедия, 1982-1984. Т. I: А-Й. 1982.
11. Ahrens G. Medizinisches und naturwissenschaftliches Latein. Leipzig: VEB, 1988. 355 s.
12. Bloch O., von Wartburg W. Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris : PUF, 1994.
13. Клиническая терминология (на основе греко-латинских терминологических элементов): учебно-методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медикодиагностического факультетов / Д.К. Кондратьев, О.С. Заборовская. — Гродно: ГрГМУ, 2008.
14. Медицинская терминология на пяти языках / Сост. Г.Д. Арнаудов. — София: Медицина и физкультура, 1979.
15. e-mail: kursy@online.ru (пособия)
16. <http://slovari.yandex.ru>
17. www.gramota.ru.
18. www.krugosvet.ru (доклады, рефераты)
19. www.google.ru (поисковая система)
20. <http://magazines.russ.ru/noviy.mir/> (журналы).